

Професійна освіта

УДК 378.016:796]:379.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15084778>

Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної дозвілєвої діяльності

Голенков Антон Андрійович

здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти кафедри початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, вул. Алчевських, 29, Харків, 61002, Україна, e-mail: golenkovanton596@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7854-4492>

Прийнято: 13.03.2025 | Опубліковано: 25.03.2025

***Анотація.** У статті розглядається проблема формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної дозвілєвої діяльності як важливої складової їхньої професійної підготовки. Проаналізовано структуру готовності, що включає мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, емоційно-комунікативний та креативний компоненти. Окреслено основні проблеми недостатньої підготовки студентів у цій сфері та запропоновано шляхи їх вирішення. **Метою** дослідження є аналіз та визначення ефективних шляхів формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної дозвілєвої діяльності в процесі професійної підготовки. **Методи.** У дослідженні використано такі методи: аналіз наукової літератури, порівняльний аналіз освітніх програм, анкетування студентів педагогічних спеціальностей, методи педагогічного спостереження, узагальнення та систематизація отриманих даних. **Результати.** Дослідження показало, що значна частина майбутніх учителів фізичної культури має недостатню*

теоретичну та практичну підготовку до проведення анімаційних заходів. Виявлено потребу у вдосконаленні освітніх програм шляхом впровадження спеціальних курсів, тренінгів та практичних занять. Запропоновано використання сучасних цифрових технологій, інтерактивних методик та залучення студентів до участі в реальних анімаційних заходах. Отримані результати підтверджують, що комплексний підхід до формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності сприятиме підвищенню їхньої професійної майстерності, розширенню можливостей залучення учнів до активного дозвілля та покращенню загального рівня фізичної активності серед дітей і молоді.

Висновки. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної дозвіллевої діяльності є важливим аспектом їхньої професійної підготовки. Впровадження інтерактивних методів навчання, практичних занять та цифрових технологій сприятиме підвищенню рівня їхньої професійної майстерності. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку комплексних методичних рекомендацій щодо вдосконалення підготовки педагогів у цій сфері.

Ключові слова: підготовка майбутнього вчителя, дозвілля, компетентність, фізична активність, спортивні заходи, розважальні заходи.

Formation of readiness of future physical education teachers for animation leisure activities

Holenkov Anton

Ph.D.Student, Department of Primary and Vocational Education, H.S.Skovoroda
Kharkiv National Pedagogical University, Alchevskiyh street, 29, Kharkiv, 61002,
Ukraine, e-mail: golenkovanton596@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0002-7854-4492>

Abstract. *The article considers the problem of forming the readiness of future physical education teachers for animation leisure activities as an important component of their professional training. The structure of readiness is analyzed, which includes motivational, cognitive, operational-activity, emotional-communicative and creative components. The main problems of insufficient training of students in this area are outlined and ways to solve them are proposed. **The purpose** of the study is to analyze and determine effective ways to form the readiness of future physical education teachers for animation leisure activities in the process of professional training. **Methods.** The following methods were used in the study: analysis of scientific literature, comparative analysis of educational programs, questionnaires of students of pedagogical specialties, methods of pedagogical observation, generalization and systematization of the obtained data. **Results.** The study showed that a significant part of future physical education teachers has insufficient theoretical and practical training for conducting animation activities. The need for improving educational programs by introducing special courses, trainings and practical classes was identified. The use of modern digital technologies, interactive methods and involvement of students in participation in real animation activities is proposed. The results obtained confirm that a comprehensive approach to forming the readiness of future physical education teachers for animation activities will contribute to increasing their professional skills, expanding the opportunities for involving students in active leisure activities and improving the overall level of physical activity among children and youth.*

Conclusions. *Forming the readiness of future physical education teachers for animation leisure activities is an important aspect of their professional training. The introduction of interactive teaching methods, practical classes and digital technologies will contribute to increasing the level of their professional skills. Further research should be aimed at developing comprehensive methodological recommendations for improving the training of teachers in this area.*

***Keywords:** training of future teachers, leisure, competence, physical activity, sports activities, entertainment activities.*

Вступ. Сучасна освіта спрямована на формування висококваліфікованих спеціалістів, які володіють не лише теоретичними знаннями, а й практичними навичками для організації ефективного навчального процесу. В умовах реформування освітньої галузі особливу увагу приділяють формуванню компетентностей у майбутніх вчителів фізичної культури щодо якісної організації та проведенню анімаційної дозвіллевої діяльності. Вона виступає інноваційним підходом, що сприяє активізації учасників освітнього процесу, підвищенню мотивації до занять фізичною культурою, розвитку комунікативних та організаторських здібностей майбутніх учителів.

Анімаційна діяльність у фізичному вихованні поєднує в собі педагогічні, психологічні та соціально-культурні аспекти. Вона охоплює різні форми роботи з учнями: спортивно-розважальні заходи, інтерактивні ігри, флешмоби, квести, театралізовані постановки та інші активності, спрямовані на урізноманітнення дозвілля та залучення дітей до здорового способу життя. Важливим аспектом є те, що такі методи сприяють створенню позитивного емоційного середовища, що, у свою чергу, допомагає підвищити рівень фізичної активності учнів та розвинути їхню соціальну адаптацію.

Разом із тим, аналіз сучасного стану професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури свідчить про недостатню увагу до формування їхньої готовності до проведення анімаційних заходів. Більшість освітніх програм не містять окремих дисциплін або модулів, присвячених анімаційній діяльності, що ускладнює розвиток відповідних компетентностей у студентів. Це створює проблему, коли молоді фахівці не володіють необхідними методиками та підходами для ефективної роботи у сфері дозвіллевої анімації, що може

знижувати якість організації фізкультурно-оздоровчої роботи у школах та позашкільних закладах.

З огляду на вищезазначене, дослідження проблеми формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної дозвіллевої діяльності є надзвичайно актуальним. Важливим є не лише аналіз існуючих проблем, але й пошук шляхів їхнього подолання шляхом удосконалення освітніх програм, застосування сучасних педагогічних технологій та інтеграції цифрових ресурсів у навчальний процес.

Сучасний вчитель фізичної культури має не лише навчати дітей основам рухової активності, а й формувати у них позитивне ставлення до здорового способу життя. Одним із ефективних способів залучення учнів до фізичної активності є анімаційна дозвіллева діяльність, яка передбачає використання ігрових, інтерактивних і розважальних методів під час занять, спортивних заходів та позакласної роботи.

Анімаційна діяльність вимагає від учителя спеціальних навичок організації дозвілля, комунікації, творчого підходу та вміння створювати позитивну атмосферу. Тому важливим завданням професійної підготовки є формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної дозвіллевої діяльності.

Таким чином, дана стаття спрямована на виявлення ключових аспектів підготовки студентів до анімаційної діяльності, визначення основних труднощів, з якими вони стикаються, та розробку рекомендацій щодо підвищення ефективності навчання в цьому напрямі.

Огляд літератури. Анімаційна дозвіллева діяльність у сфері фізичної культури є відносно новим напрямом досліджень, який поєднує педагогічні, психологічні, соціальні аспекти фізичної культури. У сучасних наукових працях авторів Андрєєвої О., Мальцева Д., Левінської К. [1], Брижак Н. Ю., Дьолог Т. А. [2], Віндюка А. В. [3], Дем'янчук О., Альошина А. [4] розглядаються різні

підходи до організації та використання анімаційних методик у фізичному вихованні, їхній вплив на мотивацію учнів до занять спортом, а також можливості інтеграції методів організації та проведення активного дозвілля у систему професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури.

Дослідники Андрєєва О., Мальцев Д., Левінська К. [1], Імас Є., Ратніков Д., Андрєєва О. [5], Єракова Л., Ратніков Д., Примасюк В. [6], Кисельов В., Балашов Д. [7] відзначають, що основною метою анімаційної діяльності є активізація не тільки учасників освітнього процесу, а і різних груп населення, задля створення позитивного емоційного фону та підвищення рівня залученості до фізичних вправ. За думкою авторів Дубінка М. М. [8], Ірхіна Ю. [9], Колесник С. В., Рода О. Б. [10], Кондес Т. [11] з метою мотивації та залучення учнів до інтерактивних рухливих ігор та змагальних форм діяльності сприяє формуванню внутрішньої мотивації, що є ключовим фактором у підвищенні ефективності занять фізичною культурою.

Значна увага в літературі приділяється структурним компонентам анімаційної дозвілєвої діяльності та їхній ролі у фізичному вихованні. Так, за даними досліджень Башавець Н. А., Старікова К. В. [12], Кириченко Р., Дубрової Н., Овсієнко Р. [13], Хома Т. В. [14] дана діяльність містить п'ять основних складових: когнітивну, мотиваційну, діяльнісну, емоційно-комунікативну та креативну. Саме ці компоненти визначають рівень підготовленості педагогів до інтеграції анімаційних методик у свою практику.

Актуальною є проблема недостатньої підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації анімаційних заходів. Це значно ускладнює формування практичних навичок у здобувачів і знижує їхню здатність до самостійної розробки та проведення інтерактивних заходів.

Отже, аналіз літератури свідчить про зростаючу роль анімаційної дозвілєвої діяльності у фізичному вихованні та необхідність її активного впровадження у процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичної

культури. Проте існує потреба у розробці комплексних методичних рекомендацій і створенні спеціалізованих навчальних програм, що сприятимуть підвищенню рівня підготовленості здобувачів до організації анімаційної діяльності в їхній майбутній професійній діяльності.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри зростаючу увагу до анімаційної дозвіллевої діяльності у фізичному вихованні, низка важливих аспектів цієї проблематики залишається недостатньо дослідженою. Визначено, що на теперішній час спостерігається недостатня інтеграція анімаційної діяльності в навчальні програми педагогічних закладів вищої освіти. Хоча окремі дослідники вказують на важливість анімаційних методик у підготовці майбутніх учителів фізичної культури, у більшості освітніх програм відсутні спеціалізовані дисципліни, що присвячені організації дозвіллевої діяльності у сфері фізичної культури [12],[14]. Необхідно розробити та апробувати навчальні курси, які включатимуть методiku проведення спортивних і анімаційних заходів.

Спостерігається дефіцит практичного досвіду у здобувачів. Значна частина майбутніх учителів фізичної культури не має можливості отримати реальний досвід у сфері анімаційної діяльності під час педагогічної практики. Брак практичних занять, тренінгів та залучення студентів до організації спортивно-анімаційних заходів у навчальних закладах залишається актуальною проблемою, що потребує вирішення.

Крім того, відмічається недостатня увага до формування креативних та комунікативних навичок у студентів. Успішна анімаційна діяльність передбачає високий рівень креативності, артистизму та вміння ефективно взаємодіяти з аудиторією. Проте існуючі освітні програми не завжди приділяють достатню увагу розвитку цих якостей, що знижує ефективність майбутніх педагогів у проведенні інтерактивних заходів.

Відсутність чітких методичних рекомендацій щодо впровадження анімаційних методик у фізичне виховання. Незважаючи на велику кількість наукових праць, у педагогічній практиці немає єдиних стандартів або алгоритмів застосування анімаційної діяльності у фізичному вихованні. Це створює труднощі для майбутніх учителів, які не мають чітких орієнтирів щодо використання анімаційних методів у роботі з різними віковими групами.

Отже, дане дослідження спрямовано на вдосконалення методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури та інтеграцію інноваційних технологій у процес навчання для підвищення ефективності анімаційної дозвілєвої діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є аналіз та обґрунтування ефективних шляхів формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної дозвілєвої діяльності, а також визначення основних проблем і перспектив удосконалення їхньої професійної підготовки.

Для досягнення цієї мети в рамках дослідження поставлено такі завдання:

1. Аналіз теоретичних основ анімаційної дозвілєвої діяльності та її ролі у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури.
2. Визначення основних проблем та труднощів, з якими стикаються здобувачі під час освоєння навичок анімаційної діяльності.
3. Обґрунтування необхідності вдосконалення освітніх програм шляхом впровадження нових методик, розробки рекомендацій щодо покращення підготовки майбутніх учителів фізичної культури до проведення анімаційних заходів у рамках навчального процесу та позакласної діяльності.

Досягнення цих завдань дозволить сформувати науково обґрунтовані підходи до підготовки педагогів, що сприятиме підвищенню якості фізичного виховання та активізації дозвілєвої діяльності серед дітей та молоді.

Результати дослідження. Сучасний освітній процес потребує від учителя фізичної культури не лише високого рівня професійних знань та педагогічних навичок, а й здатності створювати мотивуюче та цікаве середовище для учнів. Одним із ефективних засобів підвищення залученості дітей до фізичної активності є анімаційна дозвіллева діяльність, яка дозволяє перетворити заняття на яскравий, інтерактивний ігровий процес. Саме тому формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації анімаційних заходів є актуальним завданням системи професійної освіти.

Анімаційна дозвіллева діяльність охоплює комплекс заходів, спрямованих на активізацію учасників через ігрові, спортивно-розважальні, театралізовані та інтерактивні методи. Вона виконує важливі функції: мотиваційну, оскільки сприяє підвищенню інтересу до фізичної активності; педагогічну, оскільки дозволяє реалізовувати освітні завдання в невимушеній формі; комунікативну, що розвиває навички взаємодії між учасниками; та оздоровчу, оскільки сприяє підтримці фізичного та емоційного благополуччя.

Готовність майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної дозвіллевої діяльності включає кілька ключових компонентів [15],[16]. Мотиваційний компонент передбачає усвідомлення важливості анімаційних методик у фізичному вихованні та бажання їх використовувати. Він включає позитивне ставлення до анімаційної діяльності, внутрішню мотивацію та бажання використовувати дозвіллеві анімаційні форми роботи з дітьми. Важливим аспектом є розуміння, що анімаційні заходи сприяють формуванню інтересу до фізичної активності, роблять навчання більш привабливим і ефективним. Формування цього компонента відбувається через ознайомлення з кращими практиками, участь у тренінгах та залучення до організації анімаційних подій.

Когнітивний компонент включає сукупність знань про основи анімаційної дозвіллевої діяльності. Майбутні вчителі повинні володіти знаннями про

принципи організації анімаційних заходів, методи роботи з різними віковими категоріями учнів, основи психології групової взаємодії. Окрім цього, необхідно розуміти механізми залучення дітей до активної участі, способи формування командного духу та врахування індивідуальних особливостей учасників. Навчальні дисципліни та курси, присвячені цим питанням, допомагають сформувати необхідний когнітивний базис.

Операційно-діяльнісний компонент стосується практичних навичок розробки сценаріїв анімаційних програм, керування груповими активностями та забезпечення емоційного залучення дітей. відповідає за практичні навички реалізації анімаційних заходів. Особливу увагу слід приділяти методикам забезпечення емоційного залучення дітей, створення атмосфери зацікавленості та взаємодії. Важливо також вміти адаптувати сценарії до різних умов, використовувати реквізит, музику, ігрові елементи для підвищення ефективності занять.

Емоційно-комунікативний компонент передбачає розвиток емпатії, артистизму, вміння створювати позитивну атмосферу. Успішна анімаційна діяльність неможлива без розвинених комунікативних здібностей. Учитель фізичної культури повинен володіти емпатією, артистизмом, вмінням створювати позитивну атмосферу під час занять. До цього компоненту належить також розвиток навичок ефективного спілкування, управління емоціями, здатність мотивувати дітей та підтримувати їхню активність протягом усього заходу. Крім того, важливим є вміння встановлювати контакт із аудиторією, передавати позитивну енергію та залучати учнів до спільної діяльності.

Креативний компонент дозволяє адаптувати анімаційні методики під конкретні умови навчання та розробляти унікальні інтерактивні заходи. Креативність є невід'ємною складовою успішної анімаційної діяльності. Вона передбачає здатність педагога до генерації нових ідей, адаптації анімаційних методик під конкретні умови навчання та розробки унікальних

інтерактивних заходів. Учитель повинен бути гнучким у прийнятті рішень, здатним імпровізувати, використовувати нестандартні підходи до проведення занять. Саме креативний компонент дозволяє зробити анімаційні заходи не лише ефективними, а й захопливими для учнів.

Тобто, готовність майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної дозвілєвої діяльності є багатокомпонентним утворенням, що охоплює мотивацію, знання, практичні навички, комунікативні здібності та креативність. Удосконалення кожного з цих компонентів сприятиме підвищенню якості освітнього процесу та популяризації здорового способу життя серед учнів.

Незважаючи на важливість анімаційної діяльності, існує низка проблем у її впровадженні в освітній процес підготовки майбутніх учителів. По-перше, в навчальних планах педагогічних закладів вищої освіти недостатньо уваги приділяється методиці організації дозвілєвих заходів у фізичному вихованні. По-друге, здобувачі фактично не мають можливість отримати практичний досвід анімаційної роботи під час проходження педагогічної практики. По-третє, рівень креативного мислення майбутніх учителів потребує додаткової стимуляції через інтерактивні методи навчання.

Для ефективного формування готовності студентів до анімаційної діяльності необхідно впровадити низку змін у систему професійної підготовки. По-перше, варто розширити навчальні програми за рахунок введення спецкурсів з організації анімаційної дозвілєвої діяльності у фізичному вихованні. Це можуть бути лекції з методики проведення спортивних шоу, майстер-класи з анімаційних технологій, тренінги з розвитку комунікативних та творчих здібностей. По-друге, необхідно збільшити кількість практичних занять, під час яких здобувачі матимуть змогу самостійно розробляти та проводити інтерактивні заходи, такі як спортивні квести, рухливі ігри, флешмоби, командні марафони.

Також важливо використовувати сучасні цифрові технології у процесі підготовки. Віртуальні платформи та мобільні додатки для розробки сценаріїв, відеоуроки з організації інтерактивних заходів, онлайн-курси з анімаційних методик можуть значно покращити рівень підготовки студентів. Крім того, інтеграція майбутніх педагогів у практичну діяльність через участь у літніх таборах, шкільних спортивних фестивалях, молодіжних спортивних заходах сприятиме набуттю ними необхідного досвіду та впевненості у власних силах.

Важливим елементом є розвиток особистісних якостей майбутніх учителів, адже ефективний аніматор повинен бути комунікабельним, творчим, відкритим до експериментів. Психологічна підготовка здобувачів, тренінги з акторської майстерності, розвиток навичок імпровізації та управління групою можуть стати ефективними засобами формування впевненості в собі та вміння працювати з аудиторією.

З метою підвищення рівня готовності студентів було розроблено експериментальну програму. В основі програми було:

1. Проведення лекційно-практичних занять з основ дозвілєвої анімації. Під час цих занять здобувачі знайомилися з теоретичними засадами анімаційної діяльності, особливостями її організації у фізичному вихованні та роллю аніматора у створенні цікавих заходів. Вони вивчали різновиди анімаційних програм, специфіку роботи з різними віковими групами та способи мотивації учасників.

2. Використання інтерактивних методів навчання (рольові ігри, моделювання дозвілєвих заходів). Важливою частиною програми стали рольові ігри, які імітували реальні ситуації під час проведення дозвілєвих заходів. Також здобувачі практикували моделювання анімаційних програм, розробляли сценарії, пробували себе у ролі ведучих, організаторів та координаторів різноманітних активностей.

3. Виконання практичних завдань з організації та проведення спортивно-розважальних заходів. Здобувачі отримували завдання щодо створення та реалізації конкретних анімаційних заходів, таких як тематичні спортивні свята, ігрові марафони, квести та флешмоби. Це дозволяло їм відпрацювати набуті знання у реальних умовах, навчитися працювати в команді та адаптувати сценарії під потреби аудиторії.

4. Участь у професійних тренінгах та майстер-класах від практикуючих аніматорів. Запрошені фахівці ділилися власним досвідом, демонстрували ефективні методики залучення учасників, способи створення яскравої атмосфери та підтримки динаміки заходів. Здобувачі мали змогу не лише спостерігати за роботою професіоналів, а й самостійно виконувати завдання під їхнім керівництвом, отримуючи зворотний зв'язок і рекомендації.

Експериментальна програма сприяла комплексному розвитку майбутніх учителів фізичної культури, допомагала їм не лише засвоїти теоретичні знання, а й отримати цінний практичний досвід. Участь у різноманітних активностях дозволяла здобувачам розвинути необхідні навички, підвищити рівень впевненості у власних силах та вдосконалити професійну підготовку.

Висновки. Таким чином, формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної дозвілєвої діяльності є багатограним процесом, що вимагає комплексного підходу. Вдосконалення навчальних програм, розширення можливостей практичного навчання, впровадження сучасних цифрових технологій та розвиток особистісних якостей майбутніх педагогів сприятиме ефективній підготовці фахівців, здатних зробити процес фізичного виховання захопливим, креативним і продуктивним. Перспективними напрямками подальших досліджень є розробка інтегрованих методик впровадження анімаційних технологій у систему фізичного виховання, оцінка їхньої ефективності та адаптація до різних вікових категорій учнів.

Список використаних джерел

1. Андрєєва О., Мальцев Д., Левінська К. Переваги та недоліки організації активного дозвілля на базі рекреаційних локацій торговельно-розважальних центрів // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2023. – № 1. – С. 15-20. DOI: <https://doi.org/10.32652/tmfvs.2023.1.15-20>
2. Брижак Н. Ю., Дьолог Т. А. Форми, види та методи організації культурно-дозвілєвої діяльності здобувачів початкової освіти // Наука майбутнього: зб. наук. пр. студентів, аспірантів та молодих вчених / гол. ред. В. В. Гоблик; заст. гол. ред. Т. І. Молнар. – Мукачєво: РВВ МДУ, 2023. – Вип. 2(12). – С. 21-27. – Режим доступу: <http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10224>.
3. Віндюк А. В. Спортивно-оздоровча анімація: види, функції, особливості організації // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 190. – С. 15-19. – DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-15-19>.
4. Дем'янчук О., Альошина А. Особливості застосування занять оздоровчо-рекреаційної рухової активності зі школярами з використанням засобів спортивного туризму // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2018. – № 32. <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/23496/1/Demianchuk%2C%20Al%D0%BEsh%D1%83na%2025-31.pdf>
5. Імас Є., Ратніков Д., Андрєєва О. Розвиток спортивної інфраструктури як чинник залучення різних груп населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2022. – № 4. – С. 27-30. DOI: [10.32652/tmfvs.2022.4.27-30](https://doi.org/10.32652/tmfvs.2022.4.27-30)
6. Єракова Л., Ратніков Д., Примасюк В. Залучення осіб зрілого віку до занять руховою активністю на об'єктах спортивної інфраструктури у місцях масового відпочинку міста-мільйонника // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2023. – № 1. – С. 21-25. DOI: <https://doi.org/10.32652/tmfvs.2023.1.21-25>

7. Кисельов В., Балашов Д. Організація та проведення студентського дозвілля в умовах дистанційного навчання // Освіта. Інноватика. Практика. – 2023. – Т. 11, № 5. – С. 26–30. – DOI: <https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol11i5-004>.

8. Дубінка М. М. Співвідношення категорій «вільний час» та «дозвілля» як важливих педагогічних дефініцій // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2021. – № 192. – С. 53-58. – DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-192-53-58>.

9. Ірхіна Ю. Організація дозвілля студентів у вищих навчальних закладах України як проблема 21 століття // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2019. – № 2(65). – С. 107-111. – DOI: [10.33310/2518-7813-2019-65-2-107-111](https://doi.org/10.33310/2518-7813-2019-65-2-107-111).

10. Колесник С. В., Рода О. Б. Використання анімаційних технологій для покращення фізичної активності учнівської молоді // Фітнес, харчування та активне довголіття: зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. (23 березня 2021 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 25. <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0c3355c4-4a92-4d24-9187-c9155c855a9e/content>

11. Кондес Т. Використання форм туристської анімації в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму // Вчені записки Університету «КРОК». – 2023. – № 1(69). – С. 152-161. – DOI: [10.31732/2663-2209-2022-69-152-161](https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-152-161).

12. Башавець Н. А., Старікова К. В. Компетентнісний підхід в професійній підготовці вчителя фізичної культури // Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини: матеріали V інтернет-конф. (Одеса, 17-18 листопада 2021 р.). – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. – С. 142-145. <http://dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13425>

13. Кириченко Р., Дуброва Н., Овсієнко Р. Значення емоційного інтелекту в діяльності педагога // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2021. – № 41(1). – С. 306-314. – DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/41-1-47>.

14. Хома Т. В. Сучасні підходи до формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури Україна // Здоров'я нації. – 2019. – № 2(55). – С. 213-214. <https://journals.uzhnu.uz.ua/index.php/health/article/view/531/671>

15. Лівак П. Є. Дослідження мотивації, теоретичної та практичної підготовленості здобувачів вищої освіти зі спеціальності 014.11 середня освіта (фізична культура) // Фізичне виховання та спорт. 2024. № 1. С. 67–73. DOI: 10.26661/2663-5925-2024-1-09.

16. Holenkov, A. (2024). Professional Training of Future Teachers of Physical Culture for Animation Leisure Activities. Educational Challenges, 29(2), 128–138. <https://doi.org/10.34142/2709-7986.2024.29.2.08>